

CYRIAX'S TRANSVERSE FRICTION MASSAGE TECHNIQUES IN SOFT TISSUE INJURIES OF HAND AND FOREARM

Harun Gençosmanoğlu

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye.
ORCID Code: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

Transverse friction massage was developed by James Henry Cyriax. It has been used for many years in the treatment of soft tissue injuries. It is a manual therapy method that incorporates different techniques, such as the middle finger supported by the index finger, the index finger supported by the middle finger, the thumb, the use of all fingers together, and the pinching grip. The method aims to improve function by relieving pain originating from the musculoskeletal system and increasing the joint range of motion. It initiates inflammation by creating traumatic hyperemia, thereby restarting the healing process. The extensor carpi radialis longus/brevis, extensor digitorum, forearm flexors, biceps brachii, first tendon compartment of the hand, collateral ligaments of the wrist and fingers, anterior capsular ligament of the trapeziofirst-metacarpal joint, and carpal interosseous ligaments are the areas where transverse friction massage techniques are applied to the hand, wrist, and forearm. The aim of this study is to review studies investigating the effect of Cyriax's transverse friction massage in injuries related to the hand, wrist, and forearm and to demonstrate transverse friction massage techniques for the hand, wrist, and forearm. The literature was reviewed using the databases of Scite, PubMed, and Web of Science. Case reports, clinical trials, and reviews were included in the review. It was observed that most of the studies were planned for tennis elbow. However, studies were also conducted on different clinical conditions, such as flexor carpi radialis and carpal tunnel syndrome. There is no clear and strong evidence in the literature regarding the effectiveness of the method in injuries related to the hand, wrist, and forearm. There is a need for high-level clinical studies evaluating the efficacy of standardized treatment programs.

Keywords: Musculoskeletal Manipulations, Friction, Orthopedics, Hand Injuries, Elbow Injuries, Wrist Injuries

Eİ VE ÖNKOLUN YUMUŞAK DOKU YARALANMALARINDA CYRIAX'IN TRANSVERS FRIKSİYON MASAJI TEKNİKLERİ

ÖZET

Transvers friksiyon masajı James Henry Cyriax tarafından geliştirilmiştir. Yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. İşaret parmağıyla desteklenen orta parmak, orta parmak ile desteklenen işaret parmağı, başparmak, tüm parmakların birlikte kullanıldığı el ve çimdikleme kavrama şeklinde farklı teknikleri içerisinde barındıran bir manuel terapi yöntemidir. Yöntem içerisinde kas iskelet sistemi kaynaklı ağrıların giderilmesi ve eklem hareket açıklıklarının artırılması yoluyla fonksiyonun iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Travmatik hiperemi oluşturarak inflamasyonu tetikler ve böylelikle iyileşme sürecini yeniden başlatır. Ekstansör karpi radialis longus/brevis, ekstansör digitorum, önkol fleksörleri, biceps braki, elin birinci tendon kompartmanı, el bileği ve parmakların kollateral ligamentleri, trapezio-birinci metakarpal eklem ön kapsüler ligamenti ve karpal interosseal ligamentler el, el bileği ve önkola yönelik transvers friksiyon masajı tekniklerinin uygulandığı sahalardır. Bu çalışmanın amacı el, el bileği ve önkol ile ilişkili yaralanmalarda Cyriax'ın transvers friksiyon masajının etkisini inceleyen çalışmaları derlemek ve el, el bileği ve önkola yönelik transvers friksiyon masajı tekniklerini sergilemektir. Scite, Pubmed ve Web of Science'ın veri tabanları üzerinden literatür incelenmiştir. Derleme sırasında vaka raporları, klinik denemeler ve derlemeler incelemeye dahil edilmiştir. Çalışmaların çoğunun tenisçi dirseği üzerine planlanmış olduğu gözlenmiştir. Bununla beraber fleksör karpi radialis ve karpal tünel sendromu gibi farklı klinik durumlar üzerinde de çalışılmıştır. Yöntemin el, el bileği ve önkol ile ilişkili yaralanmalarda etkililiğine dair net ve güçlü kanıtlar literatürde yer almamaktadır. Standartlaştırılmış tedavi programlarının etkinliğinin değerlendirildiği yüksek kanıt düzeyinde klinik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Manipülasyonları, Friksiyon, Ortopedi, El Yaralanmaları, Dirsek Yaralanmaları, El Bileği Yaralanmaları

1. GİRİŞ

James Henry Cyriax tarafından geliştirilen transvers friksiyon masajı, akut ve kronik yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Bu tedavinin temel amaçları ağrıyı hafifletmek, terapötik hareketliliği teşvik etmek, kronik yaralanmalarda travmatik hiperemiye neden olmak ve fonksiyonel kapasiteyi iyileştirmektir. Etki mekanizmaları, mekanik, biyokimyasal, nöro-refleksif ve plasebo faktörleri gibi farklı bakış açılarıyla açıklanmaktadır. Teknik, doku liflerinin yönüne dik olarak uygulanmalıdır. Uygulama hedef dokunun gerekli derinliğine kadar yeterince ilerlemeli ve ilgili yapının tüm uzunluğunu kapsamalıdır. Sinoviyal kılıfı olan tendonlar veya ligamentler üzerinde friksiyon kullanılırken, bu yapılar gergin pozisyonda tutulmalıdır. Ancak, teknik kas gövdelerine uygulandığında, kaslar gevşek ve kısa tutulmalıdır. Baskı veya yoğunluk, hastaya hafif bir friksiyon hissi veren seviyede tutulmalı ve artırılmamalıdır; tedavi bu sabit yoğunlukta gerçekleştirilmelidir. En etkili yaklaşım, dokunun aşağı ve yukarısında uygulanan çift yönlü friksiyondur. Geleneksel uygulamada, genellikle 3 ila 5 dakika süren kısa tedaviler tercih edilir; ancak bazı durumlarda yaklaşık 15 ila 20 dakikalık daha uzun tedavi seansları gerekebilir. Uzun süreli uygulamalardan sonra en az 48 saat beklemek gerekir. Transvers friksiyon masajının kullanımına yönelik spesifik kontrendikasyonlar arasında akut inflamasyon, aktif enfeksiyon, anti inflamatuvar ilaç kullanımı, pıhtılaşma bozuklukları, hassas ve kırılabilir cilt, aşırı duyarlılık, derin ven trombozu ve tedavi edilecek bölgede kalsifikasyon varlığı sayılabilir. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, el, başparmak, çimdikleme tutuşu veya dirsek kullanılarak uygulanabilecek birçok teknik vardır (Gençosmanoğlu, 2025).

2. TEKNİKLER

2.1. Önkol teknikleri

2.1.1. Ekstansör karpi radialis brevis

1. Kemiğe bağlanma sahası

Şekil 1. Ekstansör karpi radialis brevisin kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Hastanın kolu, hafif pronasyon ile yaklaşık 90° dirsek fleksiyonu, hafif el bileği fleksiyonu ve ulnar deviasyon pozisyonunda tutulmalıdır. Bu pozisyon, tendonun, özellikle lateral epikondilin üst kısmındaki (yatay plato) bağlanma noktasında maksimum erişilebilirlik sağlar. Ana tekniği uygulamadan önce analjezik bir yanıt elde etmek için bu bölge yüzeysel transvers friksiyonlarla hazırlanmalıdır. Fizyoterapist, epikondilin anterolateral kısmını maksimum hassasiyet noktası olarak belirler. Bunu takiben derin transvers friksiyonlar başparmağın yan kısmı ile başparmağın distal-lateralinden proksimal-mediale doğru hareket yönünde basınç tendonun kemik ile birleşim noktasına doğru posterior yönde basınç uygulanarak gerçekleştirilir. Fizyoterapist başparmağı distal-lateralinden proksimal-medial yöne

doğru hareket ettirirken dirseğin posteromedial kısmına yerleştirilen parmaklarla eşzamanlı olarak ters yönde karşı baskı uygulayarak başparmağın baskısını devam ettirir. Fizyoterapist uygulama sırasında dikkatli olmalıdır. Hasta tedavi sırasında artan ağrı veya yanma hissi ifade ederse, sinir hasarı riski dikkate alınmalı ve azami özenle bu risk ortadan kaldırılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 1).

2. Tendon gövdesi

Hastanın ön kolu dirsek yaklaşık 90° fleksiyonda, önkol hafif bir pronasyonda, el bileği hafif fleksiyon ve ulnar deviasyonda iken dinlendirilir. Bu pozisyonda tendon, humerusun lateral epikondilinin distalinde, tam olarak radyohumeral eklem boşluğunun üstünde yer alır. Pronasyon veya ekstansiyonun artmasıyla mümkün olan son açıklıktaki uygulamaya en uygun ön kol pozisyonunu elde etmek için bu tür ayarlamalar belirgin bir rahatsızlığa neden olmadığı sürece ön kol gerektiği gibi ayarlanabilir. Ön kolun neredeyse tamamen pronasyon ve kısmi ekstansiyon pozisyonuna getirilmesi ile tendon, radyal baş üzerinde sabit bir pozisyonda kalır ve yeterli alt katman ile derin transvers friksiyon masajının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Fizyoterapist tendonun yerini belirledikten sonra, başparmağını tendonun ortasına yerleştirir ve başparmağıyla tendonun üzerinde hem önden arkaya hem de arkadan öne doğru transvers friksiyon masajı hareketleri yapar (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (**Şekil 2**).

Şekil 2. Ekstansör karpı radialis brevisin tendon gövdesine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 3. Ekstansör karpi radialis brevisin kas-tendon birleşim sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.1. Kasın tendon ile birleşim sahası

Hastanın kolu dirsek ekleminde yaklaşık 90° fleksiyon ve önkol hafif supinasyon pozisyonunda, bilek ise hafif ekstansiyon ve radyal deviasyon pozisyonunda tutulur. Kas-tendon birleşimi, radyohumeral eklemin hemen distalinde, radius boynu yakınında yer alır. Fizyoterapist başparmağını kas-tendon birleşiminin üzerine yerleştirir ve sahayı posteriordan anteriora, ardından da tersi yönde hareket ettirir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 3).

2.1.2. Ekstansör karpi radialis longus (kemiğe bağlanma sahası)

Hasta, dirsek yaklaşık 90° fleksiyonda, önkol hafif pronasyonda ve el bileği ulnar deviasyon ile hafif fleksiyonda olacak şekilde yerleştirilir. Bu özel hizalama, lateral epikondilin hemen yakınındaki anatomik yapılara

suprakondiler sırt boyunca kolay erişim sağlar. Tendon veya tendonun kemiğe bağlanma yeri, tedavi edilen spesifik yapıya bağlı olarak, lateral epikondilin hemen distalinde, yatay platoda veya radius kemiğinin ön yüzünde bulunur. Etkilenen hassas bölgenin belirlenmesi tamamlandıktan sonra, başparmağın yumuşak kısmı veya yan kenarı etkilenen bölgenin üzerine yerleştirilir ve baskıyla derin transvers friksiyonlar ya posterior olarak tendonun kemiğe bağlanma yerine ya da suprakondiler sırt boyunca uygulanır. Masaj, başparmağın doku boyunca kaydırılmasıyla genellikle distaldan proksimale (veya posteriordan anteriora) ve tersi yönde yapılır. Bazen bileğin kontrollü radyal ve ulnar hareketiyle de desteklenir. Önkol kısmen pronasyon-ekstansiyon pozisyonundayken, tendon radius başına dayanır ve friksiyonun verimli bir şekilde uygulanması için stabil bir temel sağlar. Tedavi sırasında, bazen diğer parmaklar dirseğin kontralateral tarafına karşı baskı uygulamak için kullanılır. Ağrının artması veya yanma hissi varsa, sinirlerin hasarı göz önünde bulundurulmalı ve bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Tedavi sonrası göreceli dinlenme önerilir. Fonksiyonun devam etmesine izin verilecek olsa da dirençli test ağrısız hale gelene kadar aşırı gerilme ve aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 4).

2.1.3. Ekstansör digitorum (kemiğe bağlanma sahası)

Hastanın kolu, dirsek yaklaşık 90° fleksiyonda, önkol hafif pronasyonda ve bilek ulnar deviasyon ile hafif fleksiyon pozisyonunda konumlandırılır. Genellikle odak noktası, radius başı çevresindeki bölgeye yakın, lateral epikondilin distal tarafında, tendon gövdesinin palpe edilebildiği yerdir. Fizyoterapist hassas noktayı bulur ve başparmağını tendonun kemiğe bağlanma noktasına yerleştirir. Tendon liflerinin yönü boyunca hem arkadan öne hem de önden arkaya derin transvers friksiyon masajı uygular. Bu tedavi, dirsek ve önkol bu pozisyonda sabitlenmiş halde, ideal olarak analjezi başladıktan sonra yapılır ve yaklaşık 10 dakika sürer. Tedavi sonrası göreceli dinlenme en iyisidir. Fonksiyonel hareketler sürdürülebilir, ancak aşırı kullanım veya gerilme gerektiren aktiviteler hastada dirençli test sırasında ağrı oluşmayana kadar kısıtlanmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 5).

Şekil 4. Ekstansör karpi radialis longusun kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.1.4. Önkol ekstansörlerinin ortak kas karnı

Lezyon, brakioradialis kasının derinlerinde, ortak ekstansör kasların karnlarında ortaya çıkar. Genellikle yeni bir fiziksel aktivite nedeniyle akut olarak ortaya çıkar; ancak, ağrı bazen ortak ekstansör kasının derinindeki akut lezyonun bir sonucu olarak buraya yansiyabilir. Hasta pozisyonu ideal olarak, ön kol desteği ile ön kolun nötr pozisyonda tutulması ve dirseğin 90° fleksiyonu ile sağlanır. Lezyonun yeri genellikle brakioradialis kasının altında palpe edilebilir. Karşılıklı sıkışma kuvveti yaratmak için, başparmak ve işaret parmağı arasında etkilenen kas liflerini sabitleyip üst-alt

Şekil 5. Ekstansör digitorumun kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

yönde transvers friksiyonlarla hareket ettirmek çok önemlidir. Hastalar fonksiyonel hareketlerle göreceli dinlenmeye teşvik edilir; ancak, dirençli testlerde öznel olarak ağrı hissetmeyene kadar aşırı germe veya aşırı kullanımdan kaçınmaları gerekir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 6).

2.1.5. Önkol fleksörleri (kemiğe bağlanma sahası)

Şekil 6. Önkol ekstansörlerinin kas karnına yönelik çimdikleyici kavrama ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Hasta sırtüstü pozisyonda, dirseği tamamen ekstansiyon ve supinasyon pozisyonunda, el bileği hafif fleksiyon pozisyonunda tutulur. Bu özel pozisyon, tendon üzerinde tedavi uygulanabilmesi için stabil bir kemik tabanı sağlar. Bu müdahalede etki noktası, parmakların fleksör kaslarının ortak kökeni olan humerusun medial epikondilinin distal kenarıdır. Medial epikondilin ön yüzünde hassasiyet noktası belirlenir ve bu noktaya orta parmak destekli işaret parmağı kullanılarak derin transvers friksiyonlar uygulanır, başparmak ise kolun lateralinde karşı baskı sağlar. Tendon lifleri boyunca yatay bir yol izlemek yerine epikondilin yatay eğrisini takip eden bir yönde transvers olarak aşağı doğru kuvvet uygulanır. Tedavi analjezik etki elde edildikten sonra başlatılır ve genellikle her seans 10 ila 15 dakika sürer ve gün aşırı uygulanır. İlk sürtünme uygulaması kişinin gücüne bakılmaksızın çok az etki sağlasa da ardışık tedaviler bir ay içinde belirtilerin hafiflemesinde olumlu sonuçlar verir. Göreceli dinlenme önerilir. Fonksiyonel aktivite sürdürülebilirken, direnç testi ağrısız bir şekilde yapılabildiği kadar aşırı gerilme veya aşırı efordan kesinlikle kaçınılması gerekir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 7).

Şekil 7. Önkol fleksörlerinin ortak kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.1.6. Önkol fleksörleri (kasın tendon ile birleşim sahası)

Medial epikondil veya onun hemen distalinde, özellikle ortak fleksör tendonunun kemik ya da kas ile birleşme yerindeki lezyonuna yönelik müdahale için, dirsek tamamen ekstansiyonda ve önkol tamamen supinasyonda olacak şekilde hasta sırtüstü veya oturur pozisyonda yerleştirilir, böylece sağlam bir anatomik temel sağlanır. El bileği hafif fleksiyona alınır. Hassasiyet alanı başlangıçta, genellikle medial epikondilin yaklaşık 1 cm distalinde belirlenir ve kasın tendon ile birleşim sahasının alt kenarında palpe edilir. Orta parmakla desteklenen işaret parmağı ile başparmak birbirlerine karşı enine baskı uygular. Altta yatan kemiğe iyi bir baskı uygularken lifler boyunca liflere dik yönde derin transvers friksiyonlar uygulanır. Hasta tedavi yatağında otururken omuzu kısmen yana doğru döndürülmüş ve kolu gergin haldeyken yapılan uygulama, hastanın yanında duran fizyoterapistin hastanın kolunu eliyle kolayca sabitleyebilmesini sağlar böylelikle hem kemiğe bağlanma hem de kas ile birleşme noktalarında transvers friksiyonların kolaylıkla uygulayabilmesi sağlanır. Tedavi, analjezik etki elde edildiğinde başlatılır ve tedavi süresi yaklaşık 10 ila 15 dakikadır. Bu teknik ağrılı bir fenomen olsa da genellikle dört ila sekiz seans arasındaki düzenli tedaviler sonrası anlamlı bir iyileşmeye yol açar. Direnç testi ağrısız hale gelene kadar tedavi süresince göreceli dinlenme tavsiye edilir. Germe veya aşırı efor gerektirmeyen fonksiyonel aktiviteler yapılabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 8).

2.1.7. Fleksör digitorum superfisialis/profundus

İki veya üç parmak, etkilenen tendonun üzerine yerleştirilir ve fizyoterapist tüm ön kolu ileri geri çekerek friksiyon uygular. Hastanın eli ekstansiyonda tutulur. Tedaviler 2 gün arayla 20 dakikalık seanslar halinde uygulanır ve iki hafta içinde rahatlama sağlanması beklenir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 9).

Şekil 9. Fleksör digitorum superfisialis/profundus kaslarının ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.1.8. Biceps braki (Radiusa bağlanma sahası)

Biceps tendonunun radyal tüberositedeki kemiğe bağlanma sahasına doğru şekilde uygulama yapabilmek için hastanın ön kolunun maksimum pronasyonda olması daha uygundur. Bu pozisyon, radiusun posterior kısmını görünür hale getirir ve nörovasküler irritasyon riskini azaltır. Alternatif olarak, ön kol supinasyon pozisyonunda dirsek 90° fleksiyona getirildiğinde, tendon anterior pozisyonundan palpe edilebilir. Hastanın karşısında oturan terapist, başparmağıyla radyal tüberositeye sıkı bir baskı uygulayarak radyal boynun hemen distalindeki eklemi palpe ederken, aynı zamanda parmaklarını kullanarak ön kolun arka yüzeyini çevreleyerek karşı basınç uygular. Ardından, hastanın ön kolunu supinasyon ve pronasyon arasında ritmik bir şekilde döndürerek transvers friksiyonlar uygulanır, bu da tendonun sabit

bir başparmak altında kaymasını sağlar. Bu teknik, tendon liflerini başarılı bir şekilde hareket ettirir. Lezyonların daha proksimal, kas göbeğine daha yakın olduğu durumlarda, standart transvers friksiyon

teknığının temel prensipleri yine geçerlidir. Tedavi seansları genellikle haftada iki kez, 20 dakikaya kadar sürer; bazı ağrılar ortaya çıkmakla birlikte, iyileşme genellikle bir ila iki hafta içinde gerçekleşir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 10).

Şekil 10. Biceps brakinin radiusa bağlanma sahasına yönelik ileri geri ve supinasyon pronasyon teknikleri ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2. El teknikleri

2.2.1. Birinci tendon kompartmanı

Hasta elini ulnar deviasyona ve hafif ekstansiyona getirir. Parmaklarını sıkılmış yumruk pozisyonunda tutarken başparmağını bükerek birinci tendon kompartmanında bulunan tendonları gerer. Bu tendon kılıfı radiusun radyal tarafında doğrusal olarak uzanır. Ağrılı bölgenin büyüklüğüne göre, bir veya birden fazla parmak tendon kılıfına baskı uygular. Arkadan öne doğru, ardından önden arkaya ve ardından tersi yönde tendonlar hareket ettirilir. El sabit tutularak başparmakla ön kolun arkasına karşı baskı uygulanır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 11).

Şekil 11. Birinci tendon kompartmanına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2.2. Abdüktör longus ve ekstansör brevis pollicis (De Quervain tenosynoviti)

Derin transvers friksiyon masajı, De Quervain tenosinoviti için en etkili tedavi olarak kabul edilmektedir. El bileğinin fleksiyonu tendonları, özellikle abdüktör pollicis longus ve ekstansör pollicis brevis tendonlarını gerer. İki parmak, radius kemiğinin distal kenarı boyunca tendon liflerinin üst tarafına sert bir baskı uygularken baş parmak ulna tarafından sabitleyici karşı baskı uygular. Bir başka alternatif teknik olarak başparmak kullanılabilir ki bu durumda bir el bileği sabitlerken, diğer elin başparmağı tendonlara düz bir baskı uygular ve daha sonra tendon liflerine dik olarak kayarak abdüksiyon ve addüksiyon hareketi ile friksiyon oluşturur. Bileğin altında bulunan

parmaklar ise karşı baskı sağlar. Tedavi süresi genellikle 10 ila 20 dakika arasındadır ve her gün uygulanır; ancak ağrının azalmasıyla tedavi uzatılabilir. Başparmağa atel uygulanması, durumun kötüleşmesini önlemeye yardımcıdır. Değerlendirme sırasında ağrı ortadan kalkana kadar aşırı kullanım veya gerilmeyi önlemek için dinlenmeye öncelik verilmelidir. De Quervain tenosinoviti genellikle mesleki ortamda bileğin tekrarlı kullanımını nedeniyle kronik bir şikâyet haline geldiğinden, sinir gerilim testi de dahil olmak üzere boyun ve üst ekstremitenin kapsamlı bir değerlendirmesi, durumu kötüleştirebilecek tüm faktörleri dikkate alarak bütüncül bir tedavi planı geliştirilmesine katkı sağlar (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 12).

2.2.3. Ekstansör karpi radialis longus/brevis (kemiğe bağlanma sahası)

İkinci veya üçüncü metakarpal kemiğin tabanındaki ekstansör karpi radialis longus veya ekstansör karpi radialis brevis için ortak tendon bağlanma yerlerine hastanın bileği fleksiyonda ve ulnar deviasyonda tutulurken derin transvers friksiyonlar uygulanır. Bu pozisyon, ilgili tendonları germek ve uzun ekstansör tendonun başparmak yönünde kaymasını sağlamak için özeldir, böylece tendonun kemiğe bağlanma bölgesinin görünürlüğü en üst düzeye çıkarılır. Lezyon çoğunlukla

Şekil 12. De Quervain tenosynovitinde abdüktör longus ve ekstansör brevis pollicis tendon gövdelerine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

metakarpal kemiğin tabanının radyal yüzünde bulunur ve palpasyon testleri ile kesin olarak lokalize edilebilir. Transvers friksiyon orta parmakla desteklenen işaret parmağıyla radial ve ulnar yönde hareketlerle gerçekleştirilir ve başparmağın ön kolun ulnar kenarına uyguladığı basınçla stabilite sağlanır. Küçük, dikkatlice yönetilen hareketlerle tendon bağlanma noktasına hedefe yönelik baskı uygulanır. Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika sürer ve gün aşırı uygulanır. Klinikte iyileşme genellikle iki hafta içinde görülür. Diğer sürtünme türlerinde olduğu gibi, hastanın dirençli testlerinde belirtileri ortadan kalkana kadar eklem stresi veya gerilmeye karşı koruma dahil olmak üzere göreceli bir dinlenme süresi önerilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 13).

Şekil 13. Ekstansör karpi radialis longus/brevis kaslarının kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2.4. Kesişme sendromu (Oarsman bileği)

Tedaviye tereddüt edilmeden başlanır, ağrıyı hafifletmek ve şişliği azaltmak için koruma, dinlendirme ve buz uygulaması yapılır. İdeal olarak her gün nazik transvers friksiyon masajı yapılır böylelikle hastanın oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesi sağlanır. Hastanın eli ve ön kolunu bir yastık kullanılarak rahatça desteklenebilir. Hassasiyetin olduğu bölge lokalize edilmelidir ki bu bölge normalde ön kolun alt radyal kenarında hissedilir. Başparmak ağrılı tendonların seyri boyunca yerleştirilmeli ve başparmağın abduksiyonu ve addüksiyonu veya ön kolun supinasyonu ve pronasyonu yoluyla tendon lifleri boyunca transvers friksiyon uygulanmalıdır. Alternatif olarak, dört parmak ucu da tendonun üzerinde dik açıyla konumlandırılabilir, böylece lifler boyunca enine sürtünme uygulanabilir. Analjezik yanıt elde etmek için uygulama nazikçe başlatılmalı, ardından hareketi kolaylaştırmak amacıyla altı etkili friksiyon yapılmalıdır. Ağrısız hareket açıklığına dayalı fonksiyonel hareketlerle birlikte göreceli dinlenme önerilir; ancak, dirençli testlerde hastanın ağrısız olduğu kanıtlanana kadar

germe veya aşırı kullanım önlenmelidir. Bu yaralanma genellikle aşırı kullanımdan kaynaklanır, bu nedenle hastaya kendisine özgü manuel uygulama prosedürleri gösterilmelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 14).

Şekil 14. Kesişme sendromunda supinasyon-pronasyon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2.5. Ekstansör karpi ulnaris (tendon gövdesi)

Ekstansör karpi ulnaris tendonunun veya komşu dokuların kemiğe bağlanma sahasındaki tendinopatisinde tendon gergin iken derin transvers friksiyon masajı başarıyla uygulanabilir. Metakarpal kemiğin tabanı yakınındaki karpal yapıları (kuneiform kemik ve ulna başı) uzaklaştırmak için hastanın bileği radyal deviasyon ve fleksiyonda tutulur. Başparmak radius üzerinde dayanak noktası görevi görürken orta parmak destekli işaret parmağı bilek fleksiyonu ve ekstansiyonu ritmik hareketleriyle patoloji bölgesinin üzerinde tendona dik transvers friksiyonlar uygular. Bu prosedür, lezyonun tam yerine bağlı olarak sinoviyal kılıfı veya tendonun kemiğe bağlanma alanını etkiler. Tedavi seansları iki

haftalık klinik iyileşme dönemi boyunca gün aşırı 20 dakika süreyle gerçekleştirilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 15).

2.2.6. Fleksör karpi ulnaris

Fleksör karpi ulnaris tendonunun lezyonlarının tedavisinde, transvers friksiyonlar hem proksimal hem de distal bölgede başarıyla kullanılabilir. Proksimal bölgede çalışırken, hasta bileği ekstansiyon pozisyonuna getirilmelidir, böylece fizyoterapist parmağıyla pisiform kemiğe doğrudan baskı uygulayabilir. Distal bölgede çalışırken, hasta küçük parmağını fleksiyon pozisyonuna getirebilecek şekilde konumlandırılır, bu da hipotenar kasları gevşeterek tendonun kemiğe bağlanma yerinin ulaşılabilirliğini artırır. Ardından, her iki bölgede de tendon lifleri boyunca transvers sürtünme hareketleri uygulanır. Fizyoterapist, tendonun hemen lateralinde bulunan ulnar sinire dikkat etmelidir, böylece bu önemli yapıya baskı uygulanmaz. Bu masaj tekniğini

Şekil 15. Ekstansör karpi ulnarisin tendon gövdesine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

uygularken, bir miktar kuvvet gereklidir. Lezyon bölgesine hassas ve hızlı friksiyonlar uygulanırken, el bileğinin dorsumuna sabitleyici karşı baskı uygulanır. Her tedavi seansı, yarısında 10 dakikalık bir dinlenme molası ile birlikte yaklaşık 20 dakika sürer. Tedavi haftada iki kez uygulanır ve genellikle yaklaşık bir ay sonra tam iyileşme sağlanır. İşin zorlu doğası nedeniyle, ergonomik açıdan fizyoterapistin uygulama sırasında düzenli olarak başparmak gücünü kullanması daha etkili olabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 16).

Şekil 16. Fleksör karpi ulnarise yönelik ileri geri tekniği ile distal ve proksimal transvers friksiyon masajı uygulamaları.

2.2.7. El bileği kollateral ligamentleri

Hastanın bileği ve avuç içi yastık ile desteklenir. El bileğinin hafif ulnar deviasyonu stabilizasyon için kullanılır. Radyal kollateral ligamentlerin volar veya dorsal segmentinin tutulum derecesine göre, el bileği hafif fleksiyon veya ekstansiyona alınabilir. Fizyoterapist orta parmak destekli işaret parmağıyla ligament üzerine baskı uygular ve hareket açıklığı boyunca volardan dorsale ve ardından dorsalden volara doğru ligamenti hareketlendirmek amacıyla transvers friksiyonlar uygular. Başparmak ulna üzerine yerleştirilerek sabitleyici destek sağlanır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 17).

Şekil 17. El bileğinin ulnar ve radial kollateral ligamentlerine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulamaları.

2.2.8. Parmakların kollateral ligamentleri

Hastanın parmak eklemleri ekstansiyona getirilir. Fizyoterapist, orta parmağıyla desteklediği işaret parmağını 2. parmağın proksimal interfalangeal eklemının radyal kollateral ligamenti üzerine (eklem boşluğunun üzerine) yerleştirir ve dorsalden volara ve volardan dorsale doğru bir hareket gerçekleştirir. Parmak eklemlerinin diğer tüm kollateral ligamentleri de aynı şekilde tedavi edilebilir. Tedavi sırasında sinirlerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Bu durum, tedavi sırasında yanma hissi ve/veya artan ağrı ile fark edilebilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 18).

Şekil 18. Parmakların kollateral ligamentlerine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2.9. Trapezio-birinci metakarpal eklemin ön kapsüler ligamenti

Travmatik artrit veya başparmak eyer türü ekleminin (birinci karpometakarpal eklem) osteoartritinin erken evrelerinin tedavisinde derin transvers friksiyonlar uygun kabul edilir. Hastanın elini dinlendirmesi ve sabitlemesi için bir yastık kullanılır, böylece başparmak tamamen ekstansiyon ve abdüksiyona getirilebilir ve eklem kapsülünün ulaşılabilirliği en üst düzeye çıkarılır. İlgili dokulara bağlı olarak, tenar eklemin belirginliğini artırmak için hafif bir addüksiyon da kullanılabilir. Fizyoterapistin ön kapsüler ligamenti belirlemesinin ardından daha fazla baskı uygulamak için orta parmak işaret parmağını destekler veya uygulama başparmak ile yapılır. Friksiyonlar distal ulnar yönden proksimal radyal

yöne doğru eklem kapsülünün lifleri boyunca enine hareketlerle gerçekleştirilir. Tedavi prosedürü sırasında hem anterior hem de lateral eklem yüzeylerinin dahil edilmesi önemlidir. Analjezik etkiler oluşturulduktan sonra, derin transvers friksiyonlar 10 dakika boyunca sürdürülür. Tedavi seansları her gün yapılır ve iki ila üç haftalık bir süreden sonra belirgin iyileşmeler görülür (Atkins et al., 2010;

Löber & Van Den Berg, 2007)

(Şekil 19).

Şekil 19. Trapezio-birinci metakarpal eklemin ön kapsüler ligamentine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2.10. Karpal interosseal ligamentler

El bileğinin dorsal interosseal ligamentlerinin (özellikle trapezoid ve kapitat kemiklerin yakınında) yapışıklıklarının veya gerilmelerinin tedavisinde derin transvers friksiyon önerilir. Hastanın pozisyonlandırılması için el

bileğinin bir miktar fleksiyonu gerekir ve stabilizasyon yastık ile sağlanır. Baskı işaret parmağı ile

uygulanır ve orta parmak ile desteklenir. İlgili ligament yönü dikkate alınarak ileri geri transvers friksiyon hareketleri yapılır. Tedavinin yönü her zaman ilgili ligamentin anatomik yönü ile uyumlu olmalıdır. Bir el, bileği sıkıca sabitlemek için kullanılırken ligamentin daha ulaşılabilir olması için basınç uygulanmadan parmak ekstansör tendonları yana hareket ettirilir. Friksiyon başparmak veya desteklenmiş parmaklarla uygulanır ve bileğin ön tarafına yerleştirilmiş parmaklarla karşı baskı sağlanır. Kuvvetli hareketler ligament yırtılmasına neden olabileceği için kesinlikle kontrendike olduğunu vurgulamak çok önemlidir. Bu nedenle, etkili bir iyileşme için tedavi hastaya ve ligament yaralanmasına özgü olarak uygulanması gerekir. Çoğu durumda, iki ila altı terapi seansından sonra etkili sonuçlar elde edilir ve bu da çoğu belirtinin hızlı bir şekilde ortadan kalkması ile sonuçlanır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 20).

Şekil 20. Karpal interosseal ligamentlere yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulamaları.

Şekil 21. Metakarpal dorsal interosseal kasların ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2.11. Metakarpal dorsal interosseal kas

Palpasyon ile bölge belirlenir. Genellikle bir metakarpal kemiğin interosseal kasının başlangıç noktasından başlar. Metakarpal kemiğe doğru baskı uygulanır. Transvers friksiyon kemik gövdesine paralel olarak gerçekleştirilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 21).

3. KANITLAR

Literatür taraması ("transverse friction" OR "deep friction") AND (hand OR wrist OR forearm OR finger OR thumb) anahtarı üzerinden gerçekleştirilmiştir. PubMed'de 11 makaleye, Web of Science Core Collection'da 13 makaleye ve Scite'da 265 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerden tam metnine ulaşılanların içerikleri incelenmiş ve transvers friksiyon masajının etkilerini sunanlar bu çalışmaya dahil edilmiştir.

3.1. Lateral epikondilit

Tam bir fizyoterapi protokolünün parçası olarak uygulanan transvers friksiyon masajı, akut lateral epikondilit tedavisinde kontrol veya plasebo müdahalelerine kıyasla anlamlı bir fayda sağlamamıştır. Kortikosteroid enjeksiyonları ve fizyoterapi müdahalelerin kombinasyonunun kısa vadeli sonuçları daha üstün olmakla birlikte, bu sonuçlar 26. haftada azalmış, bu da kullanılan terapötik müdahalelerin uzun vadeli etkinliğinin sınırlı olduğunu göstermiştir (Olaussen et al., 2015). Bir başka çalışma, transvers friksiyon masajı içeren klasik tedaviyi alan kontrol grubunda sürdürülebilir olumlu sonuçlar görülmediğini, bunun yerine sadece sinir gerilim sorunu olan ve radius başı mobilizasyonu ile tedavi edilen grupta iyileşme görüldüğünü göstermiştir. Bu durum, transvers friksiyon masajının tek başına uygulandığında lateral epikondilitin iyileşmesini kolaylaştırmada etkisiz olabileceğini ortaya koymaktadır (Drechler et al., 1997). Transvers friksiyon masajının lateral dirsek tendiniti üzerindeki etkinliği, mevcut kanıtların güçlü klinik dayanaklardan yoksun olması nedeniyle hala belirsizdir.

Yazarlar gerçek hayattaki kullanımlarda olumlu sonuçlar bildirmelerine rağmen, daha sistematik bir şekilde tasarlanmış çalışmalar yapılması gerektiği için, masajın tendinit belirtilerinin giderilmesindeki etkinliği konusunda net bir sonuca varılamamaktadır (Loew et al., 2014). Öte yandan transvers friksiyon masajının uygulanması, kronik lateral epikondilit hastalarında ağrı kontrolünün ve fonksiyonel yeteneğin iyileşmesi ile ilişkilendirilmiştir, ancak kavrama kuvvetini artırma ve genel fonksiyonel iyileşme açısından aktif gevşetme tekniğinden daha az etkili olduğu görülmüştür (Dabkara et al., 2022). Kortikosteroid enjeksiyonlarına kıyasla görsel analog skala ile ağrı ölçümlerinde, DASH skorunda ve kavrama kuvvetinde önemli iyileşmeye yol açmıştır. Bu müdahale, komplikasyon olmaksızın uzun vadeli fonksiyonel sonuçları iyileştirmiştir (Kumar et al., 2023). görsel analog skala üzerinden ağrı skorları, DASH skorları ve kavrama gücünde hem erken dönemde (6-12 hafta) hem de 6 aylık takipte önemli iyileşmeler görülmesi, splintleme ve germe gibi diğer cerrahi dışı tedavilerden daha üstün sonuçlar vermesi ve kortikosteroid enjeksiyonlarıyla elde edilen faydaların ötesinde sürekli faydalar sağlaması ile bu etki kanıtlanmıştır (Yi et al., 2018). Bir başka çalışmada da ağrının giderilmesinde ve fonksiyonelliğin iyileştirilmesinde önemli bir etkinlik göstermiştir. Kontrol gruplarına kıyasla el bileği ekstansör kaslarının aktivitesinde ve kuvvetinde artış görülmüştür. Bu nedenle, diğer tedavilerle birlikte dikkate değer ve girişimsel olmayan bir tedavi yöntemi olarak önerilmektedir (Lee et al., 2020). Aktif transvers friksiyon masajı ve geleneksel fizyoterapiden oluşan Cyriax fizyoterapi yaklaşımının, lateral epikondilit hastalarının ağrısını önemli ölçüde hafiflettiği ve fonksiyonel yeteneklerini artırdığı gösterilmiştir. Görsel Analog Skala ve Hasta Tarafından Derecelendirilen Tenisçi Dirseği Değerlendirmesi skalası ile elde edilen sonuçlar, sağlık sonuçlarının yanı sıra genel yaşam kalitesinde de iyileşme olduğunu göstermektedir (Nagore et al., 2024). Cyriax'ın fizyoterapi yöntemleri, eksantrik kuvvetlendirme ve statik germe, kronik lateral epikondilit hastalarının ağrı şiddetinde, kavrama kuvvetinde ve fonksiyonel yeteneklerinde önemli iyileşmeler sağlamıştır. Bu sonuçlar, dört haftalık müdahale döneminin sonunda Görsel Analog Ölçeği, El Dinamometresi ve Hasta Tarafından Derecelendirilen Tenisçi Dirseği Değerlendirme Anketi ile elde edilen benzer sonuçlarla desteklenmiştir; ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığına dikkat edilmelidir (Koch et al., 2015). Çalışmalar, gözetim altında yapılan egzersizler ve derin transvers friksiyon masajı içeren Cyriax fizyoterapisinin, 4 haftalık müdahale sonrasında lateral epikondilit hastalarında ağrının azalmasında ve fonksiyonel kapasitede önemli iyileşmeler sağladığını ve bulgular arasında, bir müdahalenin diğerine göre daha etkili olduğunu gösteren belirgin farklar olduğunu ortaya koymuştur (Kalaskar et al., 2021). Transvers friksiyon masajı ile birlikte germe egzersizlerinin kullanılması, sadece transvers friksiyon masajı kullanımına kıyasla, el kavrama gücü ile birlikte bilek fleksiyonu ve ekstansiyonu ile ilgili hareket açıklığında istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağladığını kanıtlanmıştır. Bu nedenle, belirli bir senaryoda, germe egzersizlerinin göreceli olarak daha etkili olma eğiliminde olduğu gösterilmiştir (Hassan et al., 2016). Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ile karşılaştırıldığında, lateral epikondilit hastalarında fiziksel aktivite sırasında ağrının

azaltılmasında ve fonksiyonelliğın artırılmasında daha etkili olmuştur. Ayrıca transvers friksiyon masajı, maliyet açısından avantajlıdır ve fizyoterapistler tarafından kolaylıkla uygulanabilir (Büker et al., 2020). Ağrının önemli ölçüde azalması ve fonksiyonel yeteneğın gelişmesi açısından, bir başka çalışma daha odaklanmış şok dalga tedavisi ile birlikte derin transvers friksiyon masajının kullanımını desteklemiştir. Önemli olarak, bulgular, ultrason tedavisine kıyasla ağrının azalması ve ekstremitte fonksiyonu açısından daha olumlu sonuçlar bildirmiştir, ancak ultrason tedavisi de kavrama kuvveti ve el bileğı ekstansör kuvvetinde benzer kazanımlar sağlamıştır (Król et al., 2024). Düşük seviyeli lazer tedavisi ve derin transvers friksiyon masajı içeren standart fizyoterapi, lateral epikondilitli bireylerde ağrı şiddetini önemli ölçüde azaltsa da, sadece düşük seviyeli lazer tedavisi uygulanan bireylerin sekiz haftalık müdahale döneminden sonra el kavrama kuvvetinde önemli bir iyileşme gösterdiğı ortaya koyulmuştur (Alrawaili, 2019). Sonuç, her iki müdahale yönteminin de ağrıyı azaltmada eşit derecede etkili olmasına rağmen, düşük seviyeli lazer tedavisinin fonksiyonel kapasiteyi artırmada daha yüksek etkinliğe sahip olduđu gösterilmiştir (Alrawaili, 2019). Kortikosteroid enjeksiyonları ve Mill manipölasyonu ile birlikte transvers friksiyon masajı kullanımının, lateral epikondilalji hastalarının ağrı şiddetini önemli ölçüde azalttığı, kas kuvvetini artırdığı ve fonksiyonel becerilerini optimize ettiğı gösterilmiştir ki bu bulgular farklı takip zamanlarında ağrıda gözlenen azalma, el kavrama kuvvetinde ve yaşam kalitesinde artış ile açıkça desteklenmiştir (Nambi et al., 2023). Özellikle dirsek bölgesinde Mill manipölasyonu ile birlikte kullanıldığında olası etkinliğı gösterilmiş olsa da araştırma ortamları, lokalizasyon ve sonuçlar açısından gözlenen heterojenlik nedeniyle kanıtlar henüz kesin değildir. Güçlü anekdotik kanıtlara rağmen, tek başına kullanıldığında etkinliğı kanıtlanamamıştır (Joseph et al., 2012).

3.2. Karpal tünel sendromu

Transvers friksiyon masajı, fleksör karpi radialis motor nöron havuzunun uyarılabilirliğinde önemli bir azalmaya neden olmuş, müdahale sonrasında Hmax/Mmax oranları %14,3'ten %10,3'e düşerken, kontrol grubunda herhangi bir deęişiklik gözlenmemiştir. Bu durum, masajın nöromüsküler sistemin modülasyonunda kullanılabileceğini işaret etmektedir (Lee et al., 2009). Transvers friksiyon masajı ile sinir kaydırma egzersizlerinin birleştirilmesi, sadece sinir kaydırma egzersizlerine kıyasla karpal tünel sendromu hastalarında ağrı, el bileğı hareketliliğı, kavrama kuvveti ve fonksiyonel özürüllüğü önemli ölçüde iyileştirerek, karpal tünel sendromunun tedavisinde daha fazla etkinlik göstermiştir (Abid et al., 2024). Bir başka çalışmada da transvers friksiyon masajının, karpal tünel sendromundan muzdarip hastaların tedavisinde deęerli bir yardımcı olduđu gösterilmiştir ki bununla birlikte, tedavi gruplarında kavrama kuvveti ve hareket açıklığında önemli iyileşmeler görülmesine rağmen, çalışmanın sonunda gözlemlenen önemli farktan da anlaşılacağı üzere, germe müdahalesi bu ölçütlerde transvers friksiyon masajı müdahalesinden daha üstündü. Ancak, ağrının azaltılması konusunda gruplar arasında önemli bir fark tespit edilmemiştir (Hafez et al., 2014).

3.3. De Quervain tenosinoviti

Transvers friksiyon masajının uygulanması, de Quervain tenosinoviti tedavisinde ağrı skorunda önemli bir iyileşme ve belirtilerin hafiflemesi şeklinde etkinliğini göstermiştir. Ayrıca, transvers friksiyon masajı uygulanan grupta kontrol grubuna kıyasla tamamen iyileşen hasta oranının daha yüksek olması ve skor değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlemlenmesi bu sonucu desteklemiştir (Syed et al., 2023).

3.4. Perilunat dislokasyon yaralanması

Transvers friksiyon masajı, perilunat dislokasyon yaralanmalarının tedavisinde hastalar tarafından yüksek düzeyde tolere edilir ve önemli fonksiyonel kazanımlar sağlar. Ağrı ve ödemin azaltılması, hareketi kısıtlayan skar dokusunun giderilmesi ve fonksiyonel rehabilitasyonun sağlanmasında transvers friksiyon masajının terapötik önemi vurgulanmıştır (Pantouvaki et al., 2019).

4. SONUÇ

Ekstansör karpi radialis brevis, ekstansör karpi radialis longus, ekstansör digitorum, fleksör digitorum superficialis/profundus ve biceps braki kaslarına transvers friksiyon masajları ön kol tekniklerini meydana getirirken birinci tendon kompartmanı, abdüktör longus ve ekstansör brevis pollicis, ekstansör karpi radialis longus/brevis, ekstansör karpi ulnaris, fleksör karpi ulnaris, el bileği kollateral ligamentleri, parmakların kollateral ligamentleri, trapezio-birinci metakarpal eklemin ön kapsüler ligamenti, karpal interosseal ligamentler ve metakarpal dorsal interosseal kasa yönelik transvers friksiyon masajları el tekniklerini oluşturur. Lateral epikondilit, karpal tünel sendromu, de Quervain tenosinoviti ve perilunat dislokasyon yaralanmasında transvers friksiyonun masajının ağrı, hareket açıklığı ve özürüllük gibi çeşitli değişkenler üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Bununla birlikte yöntemin el, el bileği ve önkol ile ilişkili yaralanmalarda etkililiğine dair net ve güçlü kanıtlar literatürde yer almamaktadır. Standartlaştırılmış tedavi programlarının etkinliğinin çeşitli el, el bileği ve önkol patolojilerinde değerlendirildiği yüksek kanıt düzeyinde klinik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

KAYNAKLAR

- Abid, A., Safdar, M., Abid, M., Abbas, A., Zubair, H., Saleem, H., & Saifullah, K. (2024). Effects of deep transverse friction massage along with nerve gliding exercises in the management of carpal tunnel syndrome patients. *Insights-Journal of Health and Rehabilitation*, 2(2), 344-352. <https://doi.org/10.71000/ijhr172>
- Alrawaili, S. M. (2019). Effectiveness of Low Level Laser Therapy on Adult Patients with Lateral Epicondylitis A Randomized Controlled Trial. *Bioscience Research*, 16(2), 2303-2308.
- Atkins, E., Goodlad, E., & Kerr, J. (2010). *A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: A Practical Approach*. Elsevier Health Sciences.
- Büker, N., Şavkın, R., Altındal, F., & Tonak, H. A. (2020). Lateral epikondilit tedavisinde derin transvers friksiyon masajı ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması. *Cukurova Medical Journal*, 45(1), 48-55. <https://doi.org/10.17826/cumj.640715>

- Dabkara, P., Daniel, J., Sharma, M., & Bose, A. (2022). A Study to Compare the Effectiveness of Active Release Technique Versus Deep Friction Massage on Pain, Grip Strength and Functional Performance in Patients with Chronic Lateral Epicondylitis. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 13(3). <https://doi.org/10.37506/ijphrd.v13i3.18202>
- Drechsler, W. I., Knarr, J. F., & Snyder-Mackler, L. (1997). A comparison of two treatment regimens for lateral epicondylitis: a randomized trial of clinical interventions. *Journal of Sport Rehabilitation*, 6(3), 226-234. <https://doi.org/10.1123/jsr.6.3.226>
- Gençosmanoğlu, H. (2025, 14.07.2025). Cyriax's Transverse Friction Massage: Principles and Evidence. 16th International Istanbul Scientific Research Congress, Istanbul.
- Hafez, A. R., Alenazi, A. M., Kachanathu, S. J., Alroumi, A. M., & Mohamed, E. S. (2014). The effect of longitudinal stretching of muscles and nerve versus deep transverse friction massage in the management of patients with carpal tunnel syndrome. *Open Journal of Therapy and Rehabilitation*, 2(04), 199. <https://doi.org/10.4236/ojtr.2014.24025>
- Hassan, S. M., Hafez, A. R., Seif, H. E., & Kachanathu, S. J. (2016). The effect of deep friction massage versus stretching of wrist extensor muscles in the treatment of patients with tennis elbow. *Open Journal of Therapy and Rehabilitation*, 4(1), 48-54. <https://doi.org/10.4236/ojtr.2016.41004>
- Joseph, M. F., Taft, K., Moskwa, M., & Denegar, C. R. (2012). Deep friction massage to treat tendinopathy: a systematic review of a classic treatment in the face of a new paradigm of understanding. *Journal of Sport Rehabilitation*, 21(4), 343-353. <https://doi.org/10.1123/jsr.21.4.343>
- Kalaskar, G., Sinha, R., & Phansopkar, P. (2021). A Comparative study to evaluate the efficacy of Supervised Exercise Program and Cyriax Physiotherapy on pain and function in Lateral Epicondylitis. <https://doi.org/10.21203/rs.3.pex-1484/v1>
- Koch, M., Kamath, M. S., & Chetri, B. (2015). Efficacy of Cyriax physiotherapy versus eccentric strengthening and stretching exercises in chronic lateral epicondylitis patients. *International Journal of Physiotherapy*, 2(5), 731-737. <https://doi.org/10.15621/ijphy/2015/v2i5/78227>
- Król, P., Łojewski, B., Król, T., Kuszewski, M., & Stania, M. (2024). Focused shock wave and ultrasound therapies in the treatment of lateral epicondylitis—a randomized control trial. *Scientific Reports*, 14(1), 26053. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-77410-w>
- Kumar, A., Sandeep, K., Ramkumar, S. D., Ravi, A., Subash, Y., & Ramkumar, A. (2023). Efficacy of corticosteroid injection vs deep friction massage in lateral epicondylitis. *International Journal of Orthopaedics Sciences*, 9, 115-118. <https://doi.org/10.22271/ortho.2023.v9.i1b.3285>
- Lee, H.-M., Wu, S.-K., & You, J.-Y. (2009). Quantitative application of transverse friction massage and its neurological effects on flexor carpi radialis. *Manual therapy*, 14(5), 501-507. <https://doi.org/10.1016/j.math.2008.09.005>
- Lee, J.-H., Oh, J.-S., & Kim, M.-H. (2020). Effect of deep friction massage with taping technique on strength, pain, function and wrist extensor muscle activity in patient with tennis elbow. *Journal of Musculoskeletal Science and Technology*, 4(2), 76-83. <https://doi.org/10.29273/jmst.2020.4.2.76>
- Loew, L. M., Brosseau, L., Tugwell, P., Wells, G. A., Welch, V., Shea, B., Poitras, S., De Angelis, G., & Rahman, P. (2014). Deep transverse friction massage for treating lateral elbow or lateral knee tendinitis. *Cochrane database of systematic reviews*(11). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003528.pub2>
- Löber, M., & Van Den Berg, F. (2007). *Untersuchen und Behandeln nach Cyriax*. Springer-Verlag.
- Nagore, A., Samal, S., & Kolhe, P. D. (2024). Effectiveness of the Cyriax Technique With Conventional Therapy in the Management of Lateral Epicondylitis: A Case Report. *Cureus*, 16(6), e61813. <https://doi.org/10.7759/cureus.61813>
- Nambi, G., Alghadier, M., Verma, A., Aldhafian, O. R., Alshahrani, N. N., Saleh, A. K., Omar, M. A., Hassan, T. G., Ibrahim, M. N. A., & El Behairy, H. F. (2023). Clinical and radiological effects of Corticosteroid injection combined with deep transverse friction massage and Mill's manipulation in lateral epicondylalgia—A prospective, randomized, single-blinded, sham controlled trial. *PLoS One*, 18(2), e0281206. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281206>
- Olaussen, M., Holmedal, Ø., Mdala, I., Brage, S., & Lindbæk, M. (2015). Corticosteroid or placebo injection combined with deep transverse friction massage, Mills manipulation, stretching and eccentric exercise

for acute lateral epicondylitis: a randomised, controlled trial. *BMC musculoskeletal disorders*, 16(1), 122. <https://doi.org/10.1186/s12891-015-0582-6>

Pantouvaki, A., Velivasakis, G., & Kastanis, G. (2019). Functional Outcomes of Perilunate Dislocation Injuries Treated With Deep Friction Massage: One Year Follow-Up. *International Journal of Innovative Research in Medical Science*, 4(12), 731 to 734. <https://doi.org/10.23958/ijirms/vol04-i12/795>

Syed, M., Sherazi, M. A., Zafar, A., Shumile, S., Khanzada, S. K., & Shahzad, A. (2023). Effect of Therapeutic Ultrasound and Deep Friction Massage in De-Quervain's Tenosynovitis. *Pakistan Journal of Medical & Health Sciences*, 17(02), 360-360. <https://doi.org/10.53350/pjmhs2023172360>

Yi, R., Bratchenko, W. W., & Tan, V. (2018). Deep friction massage versus steroid injection in the treatment of lateral epicondylitis. *Hand*, 13(1), 56-59. <https://doi.org/10.1177/1558944717692088>